

INGLIZ TILIDA KOLLOKATSIYA VA IDIOMALARNING O'XSHASH HAMDA FARQLI JIHLTLARI

G'aprov Baxriddin Baxtiyor o'g'li

University of Business and Science

Katta o'qituvchi

Email: bahriddinhgapporov91@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola idiomalar va kollokatsiyalar o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlarni o'rganadi. Kollokatsiya - bu muayyan so'zlar muntazam ravishda birga ishlatilganda va birga tabiiy eshitilganda yuzaga keladi. Idioma esa ko'pincha so'zlar birgalikda lug'atdagi so'zlarning ta'riflaridan farq qiladigan ma'noni ifodalaydigan iboradir. Kollokatsiya turlarining soni ko'p va kollokatsiyalarning juda ko'pligi ham til egalariga, ham til o'rganuvchilar uchun qiyinchiliklar tug'diradi. Tadqiqotning maqsadi idiomalar va kollokatsiyalarning ma'nosi, ahamiyati va

tasniflarini, shuningdek, ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni ko'rsatishdir. Talabalarning lug'at boyligi kengaytirilishi kerakligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: kollokatsiya, idioma, ot, fe'l, ravish, sifat, o'xshashliklar, farqlar.

THE STAGES OF FORMATION OF UZBEK DICTIONARY COMPILING AND ITS TYPES

Gapporov Bahriddin Bakhtiyor ugli

University of Business and Science

Senior lecturer

Email: bahriddinhgapporov91@gmail.com

Annotation. This study examines the similarities and differences between idioms and collocations. When specific words are used together regularly and appear natural together, this is known as a collocation. However, an idiom is frequently a phrase where the words together convey a meaning that is distinct from the definitions of the words in a lexicon. There are numerous collocation types, and the sheer number of collocations presents challenges for both native and non-native users and learners. The purpose of the study is to demonstrate the meaning, significance, and categories of idioms and collocations as well as the parallels and discrepancies between them. It has been determined that the students' vocabulary has to be expanded.

Keywords: collocation, idiom, noun, verb, adverb, adjective, similarities, differences.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЗБЕКСКОГО СЛОВАРЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ЕГО ВИДЫ

Ганноров Бахриддин Бахтиёр угли

University of Business and Science

старший преподаватель

Email: bahriddinhgapporov91@gmail.com

***Аннотация.** Данное исследование рассматривает сходства и различия между идиомами и коллокациями. Коллокация – это когда определенные слова регулярно используются вместе и звучат естественно. Идиома же часто представляет собой фразу, где слова вместе передают значение, отличное от словарных определений отдельных слов. Существует множество типов коллокаций, и их огромное количество создает трудности как для носителей языка, так и для тех, кто изучает язык. Цель исследования – продемонстрировать значение, важность и категории идиом и коллокаций, а также их сходства и различия. Было установлено, что словарный запас студентов необходимо расширять.*

***Ключевые слова:** коллокация, идиома, существительное, глагол, наречие, прилагательное, сходства, различия.*

Kirish.

Kollokatsiya - bu soʻzlarning muayyan bir guruhi muntazam ravishda birga qoʻllanadigan va tabiiy holda birgalikda qoʻllanadigan leksik birliklardir. Idiomalarga kelsak, ular birgalikda qoʻllanganda umumiy lugʻaviy maʼnodan farq qiladigan iboralardir. “Idiomalar har qanday tilning oʻziga xos xususiyatlarini oʻzida aks ettiruvchi turgʻun leksik birliklar sanaladi. Ular bir tilni boshqasidan farqlaydigan, muayyan jihatlari bilan ajralib turuvchi xususiyatlarni shakllantiradi. Bundan tashqari, idiomalar baʼzi madaniy odatlarni aks ettiradi va milliy mentalitetni koʻrsatadi.

Adabiyotlar tahlili.

Makkarti kollokatsiyalarni ikki yoki undan ortiq soʻzlardan tashkil topgan maʼno birliklari deb taʼriflaydi. Soʻzlar odatda alohida yoziladi, biroq baʼzilari chiziqcha bilan yozilishi yoki yakka soʻz sifatida yozilishi mumkin. Koʻpincha, kollokatsiyaning maʼnosini alohida soʻzlarning maʼnosini bilish orqali taxmin qilish mumkin [5].

Tornberining taʼkidlashicha, agar ikki soʻz tasodifiy chastotadan koʻra koʻproq birga ishlatilsa, yaʼni, biz ulardan birini koʻrganimizda, ikkinchisini ham yaqin atrofda topish ehtimoli yuqori boʻlsa, ular kollokatsiyalar hisoblanadi [7].

Richards J. va Shmitga ko‘ra, kollokatsiya so‘zlarning muntazam ravishda birga ishlatilish usulidir. Kollokatsiya so‘zlarning qanday qilib birgalikda ishlatilishi mumkinligini cheklovchi tamoyillarga ishora qiladi, masalan, qaysi bog‘lovchilar muayyan fe‘llar bilan ishlatiladi yoki qaysi fe‘llar va otlar birga qo‘llaniladi [6].

Benson va boshqalar ham soddaroq ta‘rifni taklif qilishadi: “Ingliz tilida, boshqa tillarda bo‘lgani kabi, ko‘plab aniqlanadigan, o‘zgarmas, idioma bo‘lmagan iboralar va konstruksiyalar mavjud. Bunday so‘z guruhlari takrorlanuvchi kombinatsiyalar yoki kollokatsiyalar” deb ataladi [1].

Gledhil kollokatsiya kamida (3) xil qarashga ko‘ra farqlanadi:

a) Birga qo‘llanish. b) Konstruksiya. c) Ifoda.

U kollokatsiyani “Ochiq kombinatsiya” ↔ “Bog‘langan kollokatsiya” ↔ “Turg‘un ibora” kabi uzluksiz ketma-ketlikda taklif qiladi [3].

Jakendofga fikriga ko‘ra, idioma - bu ba‘zan turg‘un ibora hisoblanib, odatda ko‘chma ma‘no anglatadi hamda ibora tarkibidagi individual so‘zlar tarjima alohida tarjima qilinmaydi.

1) “muayyan xalq, mamlakat, ijtimoiy sinf, jamiyat yoki kamdan-kam hollarda, alohida shaxsga xos til”;

2) “so‘zma-so‘z tarjima qilingan ma‘nosidan farq qiluvchi yoki tilning odatiy qoidalariga mos kelmaydigan konstruksiya yoki ifoda vositasi hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqola doirasida tadqiqot metodologiyasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: ingliz tilidagi kollokatsiyalar va idiomalar o‘rtasidagi o‘xshashlik hamda farqlarni aniqlash uchun qiyosiy tahlil usuli qo‘llaniladi. Shuningdek, kollokatsiyalar va idiomalarning ma‘no xususiyatlari, ko‘chma ma‘nolari hamda madaniy ahamiyatini tahlil qilish uchun semantik tahlil usuli qo‘llaniladi.

Natijalar va ularning tahlili

Ingliz tilida leksik kollokatsiyalar 6 ta kombinatsiya orqali ifodalanadi.

1-rasm

	KOLLOKATSIYA TURI	MISOLLAR
1	Sifat + Ot	<i>Heavy rain, strong coffee</i>
2	Ot + Ot	<i>Data analysis, world leader</i>
3	Fe‘l + Ot	<i>Make a decision, give advice</i>
4	Ravish + Sifat	<i>Deeply concerned, highly unlikely</i>

5	Fe'l + Predlogli ibora	<i>Look forward to, run out of</i>
6	Fe'l + Ravish	<i>Speak fluently, work hard</i>

Yuqoridagi jadvalda qayd etilgan leksik kollokatsiyalar orasida *Fe'l+Ot* hamda *Sifat+Ot* kombinatsiyalari eng ko'p qo'llandi. Qolgan kombinatsiyalar nisbatan kamroq muloqotda foydalaniladi. Leksik kollokatsiyalar tahlili uchun obyekt sifatida 2024-yilda chop etilgan inglizcha gazeta matnlari tanlandi.

1. "Ding Pangzi Plaza has also become a hot spot for scammers looking to **take advantage** of new arrivals, as the Lei family learned early on." (The Washington Post. 2024-yil, iyul) misolda "take advantage" *Fe'l+Ot* leksik kollokatsiyasi qo'llangan bo'lib, "o'z maqsadi yo'lida foydalanmoq" degan ma'noni anglatyapti.

2. "Now is the **golden hour** of democratic change, the moment after the votes have been cast but before a theft of the outcome has solidified." (The Washington Post. 2024-yil, iyul) gapdagi "golden hour" *Sifat+Ot* kollokatsiyasi "hozir demokratik o'rganishlarning "oltin davri/ayni vaqti" ekanligi"ga ishora qilinmoqda.

3. "World Triathlon made the decision to cancel the swim workout early Monday following a meeting over **water quality** in the Seine, which is closely linked to the weather." (Daily News. 2024-yil, iyul) "Jahon Triatlon Tashkiloti dushanba kuni ertalab Sena daryosidagi **suv sifati** bo'yicha o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng ob-havo bilan chambarchas bog'liq bo'lgan sabablar tufayli suzish mashg'ulotini bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildi. "Water quality" so'z birikmasi *Ot+Ot* leksik kollokatsiyasiga misol bo'la oladi.

4. "Skubal remains **highly doubtful** to move." (The New York Post. 2024-yil, iyul) gapida "highly doubtful" *Ravish+Sifat* kollokatsiyasi Skubalning transfer qilinishi **juda dargumon** bo'lib qolayotganligi ko'rsatmoqda.

5. "Aaron Boone has **run out of words** to describe Aaron Judge." (Daily News. 2024-yil, iyul) misolida *Fe'l+Predlogli ibora* kombinatsiyasi "run out of words" kollokatsiyasi orqali ifodalangan bo'lib, "Aaron Bun Aaron Djadjni tasvirlash uchun **so'z topa olmay qolganini**" izohlayapti.

6. "No matter what has been thrown at us and no matter what people say, we believe, we keep ourselves in a bubble and we **work hard**, we fight for each other." (Sun. 2024-yil, iyul) gazeta matnida "work hard" *Fe'l+Ravish* kollokatsiyasi qo'llangan hamda u nima bo'lishidan qat'iy nazar "**qattiq mehnat qilish**" kerakligiga ishora qilmoqda. Yuqorida tahlil qilingan leksik kollokatsiyalar tilning tabiiylikini ta'minlovchi asosiy unsurlardan biri bo'lib, nutqning aniqligi, ta'sirchanligi va mantiqiylikini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Endi esa idiomalarning turlari bilan tanishib chiqamiz. Idiomalar uchta yirik turga bo'linadi.

1. *Sof idioma*
2. *Yarim sof idioma*
3. *Literal idioma*

Sof idioma ibora tarkibidagi individual soʻzlarga qarab maʼnosini toʻliq tushunib boʻlmaydigan, hamda koʻchma maʼnoga ega frazeologik birliklar hisoblanadi. Masalan, “burn the midnight oil” (alla mahalgacha ishlamoq) sof idiom sanaladi, chunki uning haqiqiy maʼnosi “oil” (neft/yogʻ) soʻzi bilan bogʻliq emas. “*He burned the midnight oil to finish his report.*” – “*U hisobotini tugatish uchun alla mahalgacha ishladi.*” Yarim sof idioma tarkibida ham bevosita (soʻzma-soʻz) tushunarli qismi, ham majoziy maʼnoga ega boʻlgan qismi mavjud. Masalan, “foot the bill” (toʻlov qilish) iborasida “foot” soʻzi majoziy maʼnoda ishlatilgan boʻlsa, “bill” (hisob) soʻzi oʻzining asl maʼnosida qoʻllanilgan. “*Since he invited everyone to dinner, he had to foot the bill.*” – “*U hammani kechki ovqatga taklif qilgani uchun, hisobni toʻlashiga toʻgʻri keldi.*” Literal idioma oldingi ikkitasiga qaraganda semantik jihatdan murakkab emas va shu sababli hatto ilgari bunday iboralarni eshitmagan kishi ham ularni oson tushunishi mumkin. Masalan, “on foot” (piyoda) yoki “on the contrary” (aksincha) iboralari shunday idiomlardir. “*Due to heavy traffic, he decided to travel on foot instead of taking a taxi.*” – Katta tirbandlik sababli, u taksida ketishni oʻrniga piyoda yurishga qaror qildi.”

Xulosa.

Leksik kollokatsiyalar va idiomalar tilning tabiiyligini taʼminlovchi muhim birliklardir. Idiomalarni toʻgʻridan-toʻgʻri tarjima qilish aksariyat hollarda notoʻgʻri tushunishga olib keladi. Har ikkala til birligi ham til oʻziga xosligini shakllantiradi va oʻrganish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Kollokatsiyalar tabiiy va ravon nutq uchun zarur boʻlsa, idiomalar tilning boyligi va taʼsirchanligini oshiradi. Shu sababli, ularni oʻrganish til oʻzlashtirish, tarjima va lingvistik tadqiqotlar uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Benson, M., Benson, E., & Ilson, R. Lexicographical Description of English. Cited in Hashemi, M., Masoud, A., & Sohrab, D. Collocation: A Neglected Aspect in Teaching and Learning EFL. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 31, 2011.
2. Cooper, Th. Teaching Idioms. *Foreign Language Annals*, 31(2), 1998.
3. Fernando, C. *Idioms and Idiomaticity*. Penguin Books, London, 1996.
4. Gledhill, C. *Collocations in Science Writing*. Narr, Tübingen, 2000.
5. Goudarzi, Z., & Moini, M. R. The Effect of Input Enhancement of Collocations in Makkai, A. *Idiom Structure in English*. Mouton & Co. N.V., The Hague, 1972.
5. McCarthy, M. A New Look at Vocabulary in EFL. *Applied Linguistics*, 5(1), 1984.

6. Richards, J., & Schmidt, R. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. 4th edition, Pearson, Malaysia, 2010.
7. Thornbury, S. How to Teach Vocabulary. Pearson, Longman, Malaysia, 2007.